

**Психолого-педагогические принципы формирования личности в спорте
Psychological and pedagogical principles of personality formation in sport**

**М.А. Лазарев¹, Т.В. Темиров²
M.A. Lazarev¹, T.V. Temirov²**

^{1,2}Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Чеховский техникум»
142322, Московская область, Чеховский район, с. Новый Быт, ул. Новая, д. 4

State Budget Professional Educational Institution of the Moscow Region "Chekhov technical college"

Novaya str., 4, Novyy Byt village, Chekhov District, Moscow Region 142322 Russia

¹e-mail: cerambycidae@fromru.com; humanityspace@gmail.com

²e-mail: ttv078@gmail.com

Ключевые слова: культуругенез, культура личности, эстетическое воспитание, развитие личности, культурное наследие, здоровье, личностно-деятельностный подход, физическая культура, джентльмен.

Key words: cultures, culture, identity, static education, personal development, culture, health, lines-hate approach, physical culture, ladies and gentlemen.

Резюме: В работе делается попытка анализа проблемы формирования личности в физическом воспитании. Показывается проблема в физической культуре достижения культуры личности. Акцентируется внимание на то, что физическая культура личности это интегрированная система в физкультурно-спортивной деятельности, и, что именно физическая культура в себе имеет огромный потенциал возможностей в развитии личности.

Abstract: An attempt is made to analyze the problem of personality formation in physical education. The problem in the physical culture of achieving the culture of the individual is shown. Attention is focused on the fact that physical culture of the individual is an integrated system in the physical culture and sports activity, and that it is the physical culture in itself that has a huge potential for opportunities in the development of the personality.

Происходящие социально-экономические преобразования в нашем обществе, ведут к изменениям в сфере системы образования. В области физической культуры и спорта студентов среднего профессионального образования и вузов сложились две парадигмы: традиционно-реалистическая и личностно ориентированная [4].

Рассмотрим первую парадигму, традиционно-реалистическую, которая ориентирована на эффективное усвоение студентами знаний, навыков, умений. Вторая парадигма это личностно-ориентированная, которая предполагает учёт в процессе обучения целостной личности и индивидуального своеобразия каждого обучающегося, его потребностей, и интересов. При личностно ориентированном обучении одним из центральных акцентов является личностное развитие человека, и его мотивационно-эмоциональной сфер.

Физическая культура имеет в себе огромный потенциал возможностей в развитии личности, а также в саморазвитии и самосовершенствовании студента как личности и как будущего профессионала.

У любого народа в мире одной из основных ценностей человека является физическое и психическое здоровье. В древности оно понималось врачами и философами как высшее условие свободной деятельности человека.

Существует 3 уровня для описания ценности здоровья:

1) биологический – здоровье предполагает совершенство саморегуляции организма, и гармонию физиологических процессов, минимум адаптации;

2) социальный – здоровье представляется мерой социальной активности, деятельного отношения человека к миру;

3) личностный (психологический) – здоровье есть не отсутствие болезни, а скорее отрицание её, своеобразное преодоление. Здоровье в таком случае является не только как состояние организма, но как «стратегия жизни человека».

Можно вспомнить замечательную концепцию «джентельмена» английского педагога и философа XVII века Джона Локка, которая органически сочетала в себе три ключевых аспекта: физическое воспитание, воспитание души (или нравственное воспитание) и образование. По Дж. Локку, цель жизни, следовательно, и воспитания заключается в обеспечении счастья индивида, т.е. такого состояния, которое может быть выражено формулой «здоровый дух в здоровом теле», то начальной предпосылкой формирования личности, становления воли и характера является забота об укреплении здоровья ребёнка. Эту фразу в первые применил римский поэт-сатирик Д.Ю. Ювенал (ок. 61 – ок. 127 в.в.) в своей 10-й сатире (строка 356) на латыни «*Mens sana in corpore sano*». Автор концепции «джентельмена» даёт практические рекомендации по закаливанию и выработке выносливости, умеренности. Нравственное воспитание, он полагал, что теснейшим образом связано с

воспитанием разума, высшей инстанции, к которой прибегает человек, определяя своё поведение. Образование и воспитания полагал Дж. Локк в необходимости постепенного и последовательного формирования у воспитанника устойчивых положительных привычек, отводя при этом решающую роль примеру самого наставника и других людей. Очень важным в системе воспитания это избегание физических наказаний, и поощрений, так как в первом случае достигается рабское послушание, которое медленно, но верно формирует рабский характер, во втором - поощряется влечение воспитанника к наградам, а не к тому, за что они даются. Честь и позор - вот те могущественнейшие стимулы души, на которые следует опираться в процессе воспитания.

Данная концепция истинного «джентельмена» или можно предположить настоящего спортсмена, очень актуальна на сегодняшний день, и сопряжена с развитием личности.

Физическая культура личности это интегрированная система в физкультурно-спортивной деятельности, представляющая собой качественно-динамичное состояние общей культуры человека, характеризующееся определенным уровнем физического совершенства, мотивационно-ценностных ориентаций и социально-духовных ценностей, приобретенных в результате воспитания и культуры образа жизни, сопряжённых тесным образом с духовным и психофизическим состоянием человека.

Личность, ориентированная в физической культуре заключается в отношении педагога (тренера) к воспитаннику как к личности, самостоятельному и ответственному субъекту воспитательного воздействия. Она должна решать комплекс задач опираясь на интегративный подход, который даст возможность достигнуть единой цели, и успешной адаптации студентов в социальной жизни и профессионально-трудовой деятельности, отражающие субъект-субъектные отношения.

Вспомним замечательные слова «в какой мере человек стал для себя человеком ... в какой мере его человеческая природа стала для него естественной сущностью, в какой мере его человеческая природа стала для него природой» [3, С. 115]. Следовательно, особая обратность – одухотворенность мира и, прежде всего, человеческой личности.

Опираясь на психолого-педагогическую и специальную литературу отечественных и зарубежных авторов, мы пришли к своему пониманию того, что процесс личностно ориентированной физической культуры студентов – занимающихся спортом будет намного эффективнее, чем шире и активнее будет проявление в нём субъектной позиции самих студентов, их самостоятельности, активности, и творческой инициативы.

Идея личностно-ориентированной физической подготовки предполагает учёт индивидуально возрастной категории студента, в процессе данной подготовки становится важным изучение ценностных ориентаций данных групп молодёжи, а также её досуговых предпочтений.

Личностно-ориентированная физическая подготовка даёт не только общее физическое развитие студента, но и его готовность к реализации себя в выбранной профессии, а так же имеет большой профилактический потенциал. В молодёжной среде на сегодняшний день отмечается проявление различных негативных тенденций, которые подрывают и нарушают здоровье человека, искажают его нравственные представления, и снижают интеллектуальные способности, что в итоге снижает возможности профессиональной реализации будущих специалистов.

Таким образом, личностно-ориентированная физическая подготовка студентов решает интегративный комплекс задач, который обеспечивает достижение единой цели - успешной адаптации выпускника в социальной жизни и профессионально-трудовой деятельности.

Личностно-деятельностный подход ориентируется на создание условий для личностного роста человека и формирование внешних и внутренних мотивов с формированием установки на оздоровление как личностно значимой совокупности взглядов на контекстный подход, который представляется, как необходимость анализировать потребности, формировать цели и задачи, а так же создание адекватной обстановки здоровому образу жизни. Контекстный подход, реализующийся на принципах «имитационного моделирования, технологичности, проблемности, гибкости, конструктивного взаимодействия, обеспечивает последовательное, непрерывное и систематическое приближение личности к самостоятельной оздоровительной деятельности. Все перечисленные принципы адекватно взаимодействуют с общедидактическими принципами обучения» [7, С. 214].

Личностью является человек со своей жизненной позицией, к которой он пришёл в итоге опытно-сознательной работы. Личность предполагает глубину и богатство связей с миром и другими людьми, и разрыва данных связей, а так же развиваясь под влиянием социального окружения, составляет единство высшего порядка. Проведённый аналитический анализ психолого-педагогической литературы даёт понимание того, что проблема формирования личности носит ярко выраженный исторический характер, выступая одной из «вечных» для образовательной и

воспитательной практики. В решении такой проблемы имеется огромный накопленный опыт, как в современных условиях постиндустриального мира качественно новый оттенок, связанный с необходимостью разработки механизмов и средств адаптации каждого ребёнка к реалиям современного мира и формированию гармоничной личности.

Структура культуры личности составляют: нравственная культура, эстетическая культура, семейно-бытовая культура, трудовая культура, политическая культура, правовая культура, экономическая культура, культура мышления (культура овладения когнитивного аппарата в научном знании), культура общения.

На самом деле человек выступает как строитель общей, частной, индивидуальной, личностной культуры.

Полноценная личная культура получается тогда, когда человек стал личностью:

- занял определённую жизненную нравственную позицию;
- утверждал её своими делами и поступками;
- осознавал жизненную позицию.

В личностном плане культура личности предполагает умение достойно жить, отстраняет зависть, тщеславие, карьеризм, ложь, предательство, приспособленчество [5]. Морально-этическая оценка своих действий и поступков укрепляет совесть и помогает не совершать дурных и некрасивых деяний. Даже один «маленький грязный поступок может испортить всё дело» (А.П. Чехов). Должно быть ясно, если не знаешь, как поступить нужно поступать порядочно и благородно.

Степень развитости в человеке способности глубоко и полно понимать прекрасное в жизни и творить по «законам красоты» выражает эстетическую культуру личности. Культура должна представляться, как мера достижения идеала высшего морального и эстетического требования и может быть выражена понятием культуры личности.

Интересен тот факт, что потребность в саморазвитии физического потенциала, вырастает из биологической потребности человека в двигательной активности и должна стать одним из элементов культуры субъекта регулятора его поведения. Тогда, удовлетворение единой потребности осуществляется в процессе реализации вариативных компонентов физической подготовки на основе самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности студента, направленной на максимальную реализацию физического потенциала человека.

По мнению С.М. Воронин (1, С. 148) «интегративный подход представляет собой включение всех студентов, в зависимости от имеющихся у них возможностей как общего физического, так и психического уровня, во все компоненты физической культуры на основе интегративного комплекса задач». Следовательно, интегративный подход предполагает субъектность включения в процесс личностно-ориентированной физической подготовки студентов среднего-профессионального образования и вузов всех участников педагогического процесса на основе изучения потребностей и интересов студенческой молодежи, в целом существующих явлений и тенденций в молодежной среде и ориентацию на формирование социально-значимой системы ценностных ориентаций и оценку сложившихся ценностных ориентаций средствами физической культуры и спорта.

Эффективной физической культуры студентов может быть при внедрении комплекса интегрированных подходов направленных на личность и физическую подготовку студентов с задачами образования, воспитания и оздоровления, существующих в молодёжной среде, а также формирование потребности в саморазвитии физического потенциала студентов.

Физическая культура обладает огромными потенциальными возможностями в развитии личности, в саморазвитии и самосовершенствовании студента как личности и как будущего профессионала.

В нравственном отношении физическая культура спорт по предположению Н.К. Енсекбай может содействовать развитию ценных черт личности: коммуникабельности, сопереживанию, общительности, самостоятельности, стремления к творчеству, ответственности, чувству собственного достоинства. В интеллектуальном отношении физическая культура и спорт даёт большие возможности в проявлении творчества в технике, тактике, управлении, когнитивности, познавательной активности. В эстетическом отношении – познание прекрасного телосложения, движения, духовных возможностей человека. В волевом отношении – преодоление объективных и субъективных трудностей, высокий накал напряженности и его преодоление через настойчивость, дисциплину. Именно из-за этого физическая культура и спорт должны быть педагогически управляемы.

К огромному разочарованию современная тенденция психолого-педагогической науки ориентирована узконаправлено на процесс физической подготовки, а не на физическую культуру

человека, то есть не на становление его личности, а на биологический подход в физическом воспитании.

Таким образом, образование в данной сфере тогда будет эффективным, когда все вопросы обучения, воспитания будут рассматриваться через физическую культуру личности.

Система спорта нуждается в более глубоком подходе к всестороннему анализу данной проблемы физической культуры личности, с более фундаментальных научных позиций предстоит исследовать основные тенденции международного детского и юношеского спортивного движения на разных этапах его развития. Задача спортивной науки состоит в том, чтобы содействовать этому важнейшему процессу [6]. Необходимо глубоко изучать и пропагандировать спортивно-историческое наследие для того, чтобы, опираясь на него, увереннее и быстрее продвигаться вперёд в развитии физического воспитания молодежи и формирование человека, как личности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Воронин М.А. Интегративный подход к личностно-ориентированной физической подготовке студентов непрофильных вузов // Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2009. т. 15. С. 144-148.
2. Енсекбай Н.К. Психолого-педагогические основы формирования физической культуры личности студентов-боксеров // Молодой ученый. 2015. № 6. С. 596-599.
3. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е издание Т. 42. М.: Политиздат, 1974.
4. Лазарев М.А., Темиров Т.В. Реорганизация содержания обучения в профессиональной школе: в начале XX века // Гуманитарное пространство. Международный альманах. 2015. 4(5). С. 801-831.
5. Лазарев М.А., Подвойский В.П., Стукалова О.В. 2016. Педагогическое обеспечение преодоления социальной индифферентности студентов гуманитарных вузов: социально-культурный подход: монография / М.А. Лазарев, В.П. Подвойский, О.В. Стукалова / Под общ. ред. В.П. Подвойского. Москва: МАО; Даугавпилс: ДУ. 152 с. – ISBN: 978-5-9907401-3-6.
6. Ласкин А.А. Педагогические методики в области развития физического воспитания молодежи и школьников // Гуманитарное пространство. Международный альманах. 2014. 3(3). С. 342-352.
7. Марушкин Н.Н. Психолого-педагогические аспекты здорового образа жизни среди молодёжи. С. 209-214 / В сб.: Физиологические, педагогические и экологические проблемы здоровья и здорового образа жизни. IX Всероссийской научно-практической конференции Министерство образования и науки Российской Федерации; ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет» (25-29 апреля 2016 г Екатеринбург), сборник научных трудов. Екатеринбург: РГППУ, 2016. 469 с.
8. Locky J. Some Thoughts Concerning Education (1 ed.). London: A. and J. Churchill at the Black Swan in Paternoster-row, 1693. 262 pp.

Получена / Received: 14.12.2017

Принята / Accepted: 27.12.2017